

«КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» БЫЛО И БУДЕТ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ОСНОВ НАУКИ

¹Худайбергана Угилжон Батировна, ²Исмаилова Ойгул Собирбаевна

¹E-mail: xudayberganova66@gmail.com

кандидат педагогических наук, доцент

Ургенчского государственного университета

²Преподаватель Технологического университета УРГЕНЧ-РАНЧ,

соискатель Чирчикского педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673913>

Чтобы общество развивалось, необходимы социальные ориентиры, мотивации и стимул для осуществления всеобщих целей. Конечно, формирование мировоззрений и постижение истины, происходит у человека еще в юном возрасте, когда индивид делает первые шаги к самостоятельной жизни, но с раннего детства сталкивается везде с условиями и противопоказаниями. Одно из основных качеств, каким должен обладать каждое лицо, является присутствие критического мышления. Если научить людей критическому мышлению, в эпоху интернета они сами смогут найти ответы на все вопросы.

Простыми словами, критическое мышление – это объективная оценка ситуации или события, способность человека поставить под сомнение поступающую информацию и даже собственные убеждения и выводы. В этой статье отмечены причины, почему критическое мышление важно в нашей повседневной жизни. Критическое мышление – это навык, которого ты достигаешь, развивая свои суждения, мысли непредубежденно, логично и связно.

Становясь хорошим критическим мыслителем, можно стать более независимым и самостоятельным. Каждый человек может улучшить свои навыки критического мышления, чтобы в дальнейшем принимать точные решения в повседневной жизни, в школе, университете, организации или

просто дома. Нами выявлено несколько причин, по которым нужно практиковать навыки критического мышления:

1) Поощряет независимость. Умение критически мыслить учит быть более независимым, может сделать человека самостоятельным, не зависящим от внешних факторов. Не полагаться на других и полностью владеть своими сильными и слабыми сторонами. Это помогает избегать ошибок, повышая навыки суждения и оценки на совершенно новый уровень. Принять ответственность за свою жизнь и не уступать, идти к поставленной цели.

2) Повышает самооценку. Заниженная самооценка мешает строить здоровые отношения и карьеру, провоцирует неврозы и зависимости. Разумное мышление помогает правильно выражать свои собственные ценности и решения. Критическое мышление считается важным активом для собственного благополучия.

3) Способствует хорошему языку и навыкам презентации. Правильная речь формирует имидж человека, делает его авторитетом. Люди, владеющие правилами языка, всегда востребованы в любых сферах деятельности. Они коммуникабельны, умеют общаться на разные темы. Навыки презентации необходимы для эффективного общения, чтобы перевести сообщение в сознание людей и нацелить аудиторию. Мысля критически, можно излагать свои мысли организованно. Логический анализ данных помогает более эффективно выразить свои идеи.

4) Поощряет творчество и инновации. Когда человек мыслит нестандартно, у него возникают новые идеи и творческие решения, позволяющие следовать альтернативным вариантам. Инновации позволяют получать более высоко качественную продукцию и использовать более эффективные методы производства. В отличие от узкого мышления критическое мышление освобождает разум и мотивирует понимать другие ситуации вокруг.

5) Способствует принятию правильных решений. Человек, которые не способен принять решение, оказывается неспособным и к совершению

действий по разрешению негативных ситуаций. Будучи хорошим систематичным и логичным мыслителем можно связно обрисовать возможные решения своих проблем. Сделав это, легко визуализируется лучшее из этих решений и таким образом, применяется соответствующим образом.

6) Стимулирует научные открытия и теории. Научные открытия и изобретения ускорили процесс развития науки и техники, дав факты, подтверждающие или опровергающие теории. Наука предполагает создание теорий, однако для того, чтобы подтвердить эти научные теории необходимы как эксперимент, так и разум. Поэтому критическое мышление было и всегда будет одной из главных основ науки.

7) Помогает быть в курсе событий мировой экономики 21 века. Экономика сегодня основана на информационных технологиях, она меняется быстро и эффективно. Систематический анализ информации решения проблем помогает адаптироваться к этому быстро меняющемуся рабочему месту, как уже объяснялось жизненно важно обладать хорошими навыками критического мышления полного разумной логики. Научиться мыслить аналитически и систематически считается ценным приобретением для любой карьеры.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847, «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»
2. <https://ru.m.wikipedia.org>
3. <https://celtcolleges.ru>
4. Козлова Наталья Викторовна, & Щеглова Мария Сергеевна (2015). Взаимосвязь уровня критического мышления и психологической безопасности студентов высшей школы. Сибирский психологический журнал, (57), 34-49.

5. Пушкарский, А. Г. (2005). Критическое мышление, логика, аргументация. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки, (3), 114-116.